

ENTRE GENERAIS: A CARTA QUE JOSÉ IGNÁCIO DE ABREU E LIMA ENVIOU AO GENERAL JOSÉ ANTONIO PÁEZ

TATIANE MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA

Mestra em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo (USP)

Diretora de pesquisa do Instituto Abreu e Lima (IAL)

Correio eletrônico: tatienebarbosa@usp.br

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1745-6277>

Recebido: 30/04/2019

Aceito: 19/06/2019

Publicado: 30/06/2019

O documento apresentado nesta seção é uma carta-testemunho do general-escritor José Ignácio de Abreu e Lima¹ (1794-1869). Apesar de ter publicado diversas obras, o motivo por escolhermos este texto se deu através de seu valor como registro autobiográfico, além de ser uma das primeiras fontes das quais se serviram seus biógrafos². Trata-se da *Carta* que Abreu e Lima enviou ao General José Antonio Páez (1790-1873), em setembro de 1868, por meio do Cônsul de Buenos Aires, que estava residindo no Recife. Ela foi resposta a outra que ele recebeu em 16 de julho do mesmo ano, quando da passagem de Páez pelo Rio de Janeiro a caminho de Buenos Aires.

Na maioria das vezes não se escreve uma carta pensando em publicá-la, até mesmo pelo fato de que após ser remetida estará em poder do destinatário. Como não sabemos a intenção de Abreu e Lima, e mesmo que ele estivesse apenas pensando em responder o amigo, há uma

¹ José Ignácio de Abreu e Lima nasceu no dia 06 de abril de 1794, no Engenho Casa Forte, no Recife. Abreu e Lima veio a falecer em sua terra natal, no dia 08 de março de 1869, devido a uma grave enfermidade, ainda mais complicada por causa de sua idade, segundo consta no dicionário de COSTA, Francisco Augusto Pereira da. **Dicionário biográfico de Pernambucanos célebres**. Recife: Fundação de Cultura da Cidade do Recife, 1982. p. 568. A família comprou uma sepultura no Cemitério dos Ingleses, no bairro de Santo Amaro, no Recife, onde ele foi sepultado. Informações sobre sua trajetória de vida encontram-se melhor descritas através das palavras do próprio Abreu e Lima nesta *Carta* ao general Páez.

² As primeiras biografias de Abreu e Lima apareceram nos trabalhos de CARVALHO, Alfredo de. O General J. I. de Abreu e Lima. **Almanach de Pernambuco**. Para o ano de 1903, Recife, ano V, 1902; GUIMARÃES, Argeu. **Um brasileiro na epopéia bolivariana** (biografia do General Abreu e Lima). Recife: Empreza Graphico – Editora, 1926; CHACON, Vamireh. **Abreu e Lima: general de Bolívar**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983; PINTO, Estevão. **O General Abreu e Lima**. **Revista Ciência e Trópico**, Recife, v. 11, n. 1, p. 79-94, jan./jun. 1983. Sobre uma atualização de sua vida e obra ver OLIVEIRA, Tatiane Maria Barbosa de. **Abreu e Lima, o escritor público: estudo e antologia**. 2018. 186 f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

preocupação em conservar a carta, expressa logo após a despedida, “porque desejo que esta carta não se perca”³, mostrando que este manuscrito tinha muito valor para ele.

A *Carta* não se perdeu. Abreu e Lima faleceu no dia 08 de março de 1869, cinco meses depois de tê-la feito, e foi este um dos últimos trabalhos que escreveu. Não sabemos se ela chegou ao seu destinatário, mas apenas a intenção de enviar teve tanto valor quanto sua realização efetiva⁴. Nas biografias sobre Abreu e Lima não há menção de que Páez recebeu a *Carta*, tampouco informa as vias de transmissão do manuscrito. É possível afirmar que Páez tenha recebido a mesma, atribuído muito valor a ela, e a teria doado para que fosse publicada, pois a *Carta* teve um respaldo imediato a seu recebimento.

A *Carta* foi primeiramente publicada em espanhol em *La Revista de Buenos Aires*⁵, um mês após ser escrita, em outubro de 1868, seguida de um comentário de Florentino Gonzáles sobre a repercussão de Simón Bolívar⁶ (1783-1830). No dia 23 de abril de 1873 saiu uma publicação da *Carta* original em português e segundo o seu próprio manuscrito, pelo periódico nova-iorquino *O Novo Mundo*, em sua 31ª edição⁷. Nos dias 20 e 21 de maio de 1873 saiu uma versão no *Diário de Pernambuco*. Ela também foi editada em Caracas, no ano de 1877, no 1º volume do livro de Ramón Ázpuruá. Em 1934 foi publicada no livro *Abreu e Lima – General de Bolívar*, de Vamireh Chacon, e em 1982 no *Dicionário de Pernambucanos Célebres*, de Pereira da Costa. Uma versão em espanhol saiu recentemente no site do Instituto Abreu e Lima (IAL)⁸, por Felipe de Andrade Abreu e Lima.

Abreu e Lima não imaginaria que sua carta seria publicada em suportes distintos e que também seria uma importante fonte para os pesquisadores que escreveram sobre ele. Se ele desejava manter segredo sobre algum dos assuntos tratados, que só dizia respeito a ele e ao seu

³ ABREU E LIMA, J. I. de. – Carta do General Abreu e Lima ao General Páez – **Diário de Pernambuco**, Recife, edição 00116, p. 8, 21 mai.1873. Disponível em: Acesso em: 12 jun. 2019.

⁴ HAROCHE-BOUZINAC, Geniève. **Escritas epistolares**. Trad. Lígia Fonseca Ferreira. São Paulo: EDUSP, 2016. p. 11.

⁵ GONZÁLES, Florentino. Dos guerreros de la Independencia de Colombia. El General Páez - El General Abreu y Lima. **La Revista de Buenos Aires**. História Americana, Literária y Derecho, Buenos Aires, ano VI, tomo XVII, n. 66 p. 162-171, oct. 1868.

⁶A informação aparece no artigo de RIVAS, Ricardo Alberto. Abreu e Lima, Páez y la élite argentina, **Cuadernos del CISH**, Buenos Aires, ano 3, n. 4, p. 119-140, 1998. Disponível em: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2714/pr.2714.pdf. Acesso em: 12 jun. 2019.

⁷ Segundo Costa, a *Carta* teria sido primeiramente publicada neste periódico, desconhecendo a publicação que saiu em Buenos Aires. O autor apenas cita o periódico e não informa sobre a publicação. COSTA, op. cit., p. 556.

⁸ O IAL pretende contribuir com o pensamento socialista e histórico contemporâneo, retomando a obra e os ideais do intelectual Abreu e Lima. Informações sobre o Instituto estão disponíveis no site oficial do IAL <<http://www.institutoabreuelima.com.br>>. Acesso em: 12 jun. 2019.

destinatário, a *Carta* acabou sendo divulgada em diversos meios. Seus biógrafos citaram-na e ressaltaram brevemente a importância dela, como Chacon e Pereira da Costa, além de outros estudiosos, como Gilberto Freyre, mas apenas foram feitas duas avaliações críticas da carta como objeto de estudo⁹, com informações incompletas.

A primeira foi de Ricardo Alberto Rivas, em 1988, que no seu artigo “Abreu e Lima, Páez y la élite argentina” fez uma breve interpretação retomando a publicação em *La Revista de Buenos Aires*. Rivas propôs uma leitura a partir do contexto argentino acerca do posicionamento de Abreu e Lima sobre Bolívar e o General Santander. Para Rivas, os críticos argentinos não concordaram com a postura de Abreu e Lima no tocante à Santander. A outra interpretação foi feita por Felipe Abreu e Lima, publicada juntamente com a transcrição da carta no site do IAL. Ele fez uma contextualização da publicação da mesma, situou as relações entre Abreu e Lima e Páez, além de destacar que ela representa o “único parecer brasileiro conhecido sobre as guerras de independência da Grã-Colômbia”.

Quais as estratégias discursivas Abreu e Lima utilizou para tornar este manuscrito tão importante? Primeiramente, destacamos o emprego das partes mínimas que caracterizam o gênero, a indicação do destinatário (Exmo. Sr. General J. A. Páez) e a subscrição explícita (José Ignácio de Abreu e Lima). Além disso, há também outros elementos: o local e data (Pernambuco, 18 de setembro de 1868), a saudação (“Meu querido general e amigo”), desenvolvimento do assunto, despedida (“Entretanto, aceite um abraço bem apertado. Do seu amigo, sincero e grato”), e a assinatura, que já foi mencionada anteriormente.

Este texto de Abreu e Lima pode ser classificado como “carta familiar”¹⁰, destinado a um amigo, de forma respeitosa, e pensado na esperança de manter uma continuidade entre as relações: “De uma carta se espera, de modo muito diferente conforme a época, notícias da vida política ou pessoal, anedotas, relatos agradáveis, análises, reflexões, revelações sobre si, confidências, expressão de sentimentos”¹¹.

Por meio da exposição das ideias e dos sentimentos, Abreu e Lima em sua carta tratou de notícias da vida política ou pessoal, de relatos agradáveis, reflexões, fez revelações sobre si e confidências para abordar um objetivo: a reconciliação com o amigo Páez, assunto presente logo

⁹ Durante sua vida, Abreu e Lima escreveu diversas cartas, sobretudo, trocadas entre as personalidades políticas com quem se relacionou na época. Ainda não foi feito um estudo que englobe a produção epistolar de Abreu e Lima.

¹⁰ HAROCHE-BOUZINAC, op. cit., p. 39.

¹¹ *Ibidem*, p. 27.

no início do segundo parágrafo: “Há 43 anos que o não vejo, e separei-me de V. bem descontente”¹². Ao longo da *Carta* Abreu e Lima destacou a importância de afirmar este sentimento de separação¹³, e de demonstrar o quanto sofreu na ausência do amigo: “o que eu sofri então, sabe V. melhor do que ninguém”¹⁴. Para isso, ele usa palavras que pertencem ao mesmo campo, que fazem parte da tentativa de reconciliação: “*intrigaram-me* com V. e quando supuseram que V. me havia *abandonado*”¹⁵, “*separei-me* de V.”¹⁶, “Ihe tomei tão grande *amizade*”¹⁷, “Por que, pois, me *separaram* de V. os *intrigantes?*”¹⁸, “como diabo tiveram aqueles canalhas a habilidade de me *separarem* de V.?”¹⁹ “e *separado* de V.”²⁰.

A maior preocupação de Abreu e Lima durante o texto foi no tocante à separação de Páez, que aparece como destinatário ideal – forte e amigo –, sobretudo, abordando quais teriam sido as causas da separação. Páez foi três vezes presidente da República Bolivariana da Venezuela, desde 1830, e foi General Chefe do Estado Nacional. Ele participou do movimento denominado *La Cosiata*, em 1826, que propôs a separação da Venezuela da Grã-Colômbia. Páez vai para Buenos Aires em 30 de maio de 1868 para fugir das revoluções e tentativas de golpes no contexto interno venezuelano. As relações com Abreu e Lima surgiram durante as batalhas de libertação dos diversos reinos do domínio espanhol na América, momento em que Páez estava numa escala superior, hierarquicamente, ao pernambucano. A proximidade entre os dois é relatada na carta.

Com relação a esta aproximação, podemos dizer que Abreu e Lima constrói seu discurso retoricamente, com o propósito de agradar, comover e convencer o destinatário: o epistológrafo escreve para agradar e ser amado, tem o desejo de ser reconhecido²¹. Para agradar, Abreu e Lima trata seu destinatário com humildade e louvor para com um superior, já presente desde a saudação “meu querido general e amigo”²², afirmando que brigou em Bogotá com Santander por causa dele, e mostrando que “estava pronto a dar a vida”²³ por Páez. Mais adiante, confessa que

¹² ABREU E LIMA, J. I. de. – Carta do General Abreu e Lima ao General Páez –. **Diário de Pernambuco**, Recife, edição 00115, p. 8, 20 mai.1873. Disponível em: Acesso em: 12 jun. 2019.

¹³ HAROCHE-BOUZINAC, op. cit., p. 100.

¹⁴ ABREU E LIMA, Carta do General Abreu e Lima ao General Páez, p. 8, 20 mai.1873.

¹⁵ Idem.

¹⁶ Idem.

¹⁷ Idem.

¹⁸ Idem.

¹⁹ ABREU E LIMA, Carta do General Abreu e Lima ao General Páez, p. 8, 21 mai.1873.

²⁰ Idem.

²¹ HAROCHE-BOUZINAC, op. cit., p. 179.

²² ABREU E LIMA, Carta do General Abreu e Lima ao General Páez, p. 8, 20 mai.1873.

²³ ABREU E LIMA, Carta do General Abreu e Lima ao General Páez, p. 8, 21 mai.1873.

teve uma calorosa disputa, novamente com Santander, para defendê-lo, que nutria tanta amizade por Páez que preferia “ser seu ajudante de campo a ser chefe do Estado Maior de Venezuela e Apure, ou a qualquer comando das armas”²⁴. Abreu e Lima faz um grande elogio à Páez, considerando-o não como um chefe, mas como um pai, e que o adorava, aproximando-o de um deus.

E comover, Abreu e Lima consegue através da expressão dos sentimentos e das emoções, muitas vezes permeados pelo uso dos adjetivos: logo no primeiro parágrafo declara que a carta que recebeu foi “uma surpresa tão agradável”²⁵, ainda na mesma frase, saber que Páez não o esqueceu encheu-lhe de “prazer” e de “contentamento”, que separou-se de Páez “levando uma chaga no coração”²⁶. Em seguida, Abreu e Lima afirma que deve sua carreira, os postos de tenente-coronel e de coronel à Páez, revelando-se mais uma vez submisso a ele. No final da carta, apelando para as lembranças, Abreu e Lima retoma a memória afirmando que conservava o relógio que ganhou de Páez, depois da Batalha de Carabobo, há 47 anos. Ele também relembra quando se despediu de Páez pela última vez, em Puerto Cabello. Com a finalidade de convencer, Abreu e Lima esclarece seus exemplos mostrando que agiu conforme o melhor caminho: ele confessa quem era Santander para explicar qual foi a causa da acusação de Páez ante o Senado. Para isso, relembra como prova de confiança que viveu no centro da família de Páez, a quem devia mil favores, assim como na despedida, em que se diz ser sincero: “Do seu amigo sincero e grato”²⁷.

Além do uso destes elementos, esta carta também nos permite uma leitura de inclusão, projetando uma imagem do destinatário, onde é possível reconstruir sua identidade: “Consideram-se na pessoa a quem se escreve a situação física, do espírito, da fortuna, suas virtudes, suas riquezas, seu natural, seu estado, sua qualidade e seu nome; na essência, observam-se o sexo, a nação, o mérito e a pátria”²⁸.

Abreu e Lima destaca do seu destinatário várias características. Primeiro, a situação física, expressando logo no parágrafo inicial que o general estava vivo, pois ele achava que morreria em virtude de um terremoto em Cumaná, e retoma esta questão física no último parágrafo da carta,

²⁴ ABREU E LIMA, Carta do General Abreu e Lima ao General Páez, p. 8, 20 mai.1873.

²⁵ Idem.

²⁶ Idem.

²⁷ ABREU E LIMA, Carta do General Abreu e Lima ao General Páez, p. 8, 21 mai.1873.

²⁸ Não encontramos a referência da obra de Jacob (1646) citada por HAROCHE-BOUZINAC, op. cit., p. 84.

relembrando que Páez estava na idade de 79 anos com todo vigor “indo explorar uma empresa em terra estranha para viver”²⁹; seu nome que é expresso na saudação (J. A. Páez), em outras passagens remete-se ao general Páez, e na maioria da carta trata-o como “V.”, que supomos ser Você, pela proximidade das relações de amizade; suas virtudes, como amigo leal; de sua fortuna, ao exibir as qualidades de Páez como exímio general, que tinha autoridade no assunto, e que estava sob suas ordens; suas riquezas, que mesmo sendo “um dos homens mais ricos de Colômbia”³⁰, possuidor de “ricas propriedades em Ocumare, em Maracay (a famosa fazenda do Marquês de Casa León) no Apure, e na lagoa de Valência”³¹. A respeito da essência, retoma em vários momentos o envolvimento e as participações de Páez nas causas libertárias em prol da nação, e destaca no fim da carta a situação atual de Páez, rico e expatriado.

Além de abordar assuntos como o da reconciliação, ou de nos projetar uma ideia da personalidade do destinatário, a carta também pode ser usada com finalidade histórica e biográfica. Como documento histórico, dá testemunho de uma pessoa individual³². Nesse caso, por se tratar, primeiramente, da relação entre os generais citados, Abreu e Lima deu testemunho, em “recordações de meio século”³³ das guerras de libertação junto ao exército de Simón Bolívar. A carta é um gênero dependente da história, dos fatores ligados ao contexto histórico, estrutura hierárquica das relações sociais, etc.³⁴. Sendo assim, a partir da leitura dessa carta foi possível conhecer mais sobre o contexto da época, da hierarquia que predominava entre os militares, sobretudo, no tratamento e respeito “entre generais”, além de permitir o entendimento das relações familiares nos círculos sociais, e de apresentar também a situação política do país: “Hoje, sou o primeiro a confessar que vamos muito mal; porém, não serei eu o que tome a menor parte na política do país – lá se avenham as facções – eu sou liberal do tempo antigo, e contento-me com as minhas ideias sem o desejo de propaganda”³⁵.

Para explicar o motivo do Brasil estar passando por intempéries, Abreu e Lima olha para o passado projetando uma imagem para o futuro, ressaltando que poderia ter um país “hoje tão importante como os Estados Unidos”³⁶. Ao retomar do passado a herança dos colonizadores

²⁹ ABREU E LIMA, Carta do General Abreu e Lima ao General Páez, p. 8, 21 mai.1873.

³⁰ Idem.

³¹ Idem.

³² HAROCHE-BOUZINAC, op. cit., p. 18.

³³ ABREU E LIMA, Carta do General Abreu e Lima ao General Páez, p. 8, 21 mai.1873.

³⁴ HAROCHE-BOUZINAC, op. cit., p. 26.

³⁵ ABREU E LIMA, Carta do General Abreu e Lima ao General Páez, p. 8, 21 mai.1873.

³⁶ ABREU E LIMA, Carta do General Abreu e Lima ao General Páez, p. 8, 21 mai.1873.

portugueses, Abreu e Lima está implicitamente reafirmando um posicionamento que adotou em 1835, quando da publicação de seu *Bosquejo*, e que em 1868 encontrava-se tão atual, de que o Brasil tinha um atraso intelectual por ser descendente de portugueses. No entanto, ele não deixa de mencionar a riqueza de “nossas cidades, o nosso comércio, a nossa riqueza territorial; e a nossa população”³⁷, e personalidade – somos valentes –, além de ter bons soldados, como qualidades a serem ressaltadas.

Ao usar o contexto histórico como base de sua narrativa, chegamos à finalidade biográfica da carta. Como biografia, é válido mencionar que ela foi publicada nas *Biografías de Hombres Notables de Hispano-América*, de Ramón Ázpúrua, em 1877, além de ter sido difundida por seus biógrafos. Na verdade, trata-se de uma autobiografia, de uma “narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência quando focaliza sua história individual, em particular a história de sua personalidade”³⁸. Como se trata de uma carta para um amigo militar, tendo como escopo um cenário de reconciliação, Abreu e Lima faz um testemunho de sua participação nas batalhas libertárias, tendo em vista que Páez também participou juntamente com ele de muitos dos acontecimentos narrados, ou ainda podemos inferir que ele considera este período como um dos mais importantes de sua vida. A figura de Abreu e Lima é a matéria mais desenvolvida durante a carta. No entanto, a crônica e a história social ou política também ocupam espaço na narrativa.

Como autobiografia, destacamos a relação de identidade entre o autor, o narrador e o personagem. Abreu e Lima é o epistológrafo, o protagonista, e é também o narrador em primeira pessoa. Sabemos que uma das qualidades da carta é a brevidade, mas como se trata de uma carta de amizade, convida ao seu correspondente escrever mais extensamente³⁹. Era preciso de muitas páginas para rememorar meio século de vida. Diferente da postura que Abreu e Lima expressa quando se refere à Páez, ele é narcisista quando narra sobre si mesmo. Como o narcisismo é um recurso que deve ser evitado na escrita epistolar, acreditamos que o posicionamento de Abreu e Lima em tratar-se com superioridade e elogio é uma auto-afirmação de que conseguiu vencer diante das dificuldades. Nesta carta são citadas apenas alguns dos obstáculos que enfrentou: refere-se implicitamente ao momento em que cumpriu pena por ter ferido fisicamente o jornalista

³⁷ Idem.

³⁸ LEJEUNE, Philippe. **O pacto autobiográfico**: de Rosseau à internet. Trad. Jovita Maria Gewrheim Noronha, Maria Inês Coimbra Guedes. 2. ed. Belo Horizonte: EDUFMG, 2014. p. 16.

³⁹ HAROCHE-BOUZINAC, op. cit., p. 83.

Leocádio, por ter cometido “a loucura de acutilar o primeiro canalha que lhe provocou”; que foi “vítima da primeira revolução que se fizera no Brasil (1817) pela independência”⁴⁰ do país, momento que seu pai fora fuzilado; relembra de uma batalha em que escapou mais morto do que vivo; pela funesta eventualidade que passou com a morte do amigo Bolívar; e que mesmo tendo nascido rico e estando pobre, conseguia viver “independente do governo e de todo o mundo”⁴¹, com um pequeno capital, que acumulou pelo seu trabalho.

Na retrospectiva de sua existência, Abreu e Lima não deixa de mencionar os principais acontecimentos de seus primeiros anos, que corresponde à sua formação: [...] pertencia a uma das mais distintas famílias deste país; que tinha nascido rico, que tinha tido uma educação de príncipe; que possuía vários títulos científicos, que tinha sido capitão de artilharia na idade de 18 anos [...]⁴².

Depois de sua formação no Brasil, integrou-se ao exército de Bolívar para lutar pelos povos hispano-americanos. Da imagem de personagem nas guerras, presente na narrativa, destacamos das qualidades que ele mesmo aponta no texto: a de “valente” (afirma que brigou por causa de Páez, que recebeu o título de guapo); “ilustre” (foi nomeado chefe do Estado Maior do Zulia, serviu na Colômbia com os mais distintos chefes, “com os mais distintos generais da América” e que prodigalizaram a ele os “mais subidos elogios”, em outro momento alude também a algumas das mais difíceis batalhas ao destacar que foi um “dos poucos de Vargas, de Tópaga, dos Mollinos, e ultimamente, de Boyacá”, que usou seu título de “General com todas as honras inerentes”); “fiel” (gozava de intimidade não só junto a Páez, como também a Santander e a Bolívar). Além dessas virtudes, sobressai-se também o religioso e o patriota. Como religioso, em algumas passagens, ele diz que por obra do milagre escapou das dificuldades (da cadeia na Bahia, das piores batalhas), e no final da carta, entrega o amigo nas mãos de Deus, reafirmando uma postura cristã, que nos últimos anos de vida foi contestada⁴³: “Adeus meu querido General, Deus o acompanhe na sua empresa, e o faça feliz para gozar dos últimos anos de vida em paz”⁴⁴. Como patriota, Abreu e Lima destaca que como não tinha pátria, adotou a Colômbia como casa,

⁴⁰ ABREU E LIMA, Carta do General Abreu e Lima ao General Páez, p. 8, 20 mai.1873.

⁴¹ ABREU E LIMA, Carta do General Abreu e Lima ao General Páez, p. 8, 21 mai.1873.

⁴² ABREU E LIMA, Carta do General Abreu e Lima ao General Páez, p. 8, 21 mai.1873.

⁴³ LIMA FILHO, Andrade; PEREIRA, Nilo. O bispo e o general. **Separata da Revista do Departamento Estadual de Cultura**, Recife, Ano III, n. 8, dez. 1973.

⁴⁴ ABREU E LIMA, Carta do General Abreu e Lima ao General Páez, p. 8, 21 mai.1873.

ressaltando a luta pelos povos, e que se orgulhava de ser chamado como “um dos libertadores de Venezuela e dos da Nova Granada”⁴⁵.

Outra faceta de Abreu e Lima que se destaca na carta é a de escritor, tanto pensando naquele que lê e sabe interpretar, assim como quem escreve. Abreu e Lima comenta que leu as *Memórias* de Santander e as *Memórias* e as *Máximas* de Páez. Sobre o que produziu, ele destaca os trabalhos pertinentes ao tempo em que estava por terras hispânicas, sobretudo, o *Resumen histórico de la última dictaduradel Libertador Simón Bolívar*, além de boletins de batalhas:

[...] quando o General BOLÍVAR me encarregou, à vista de todos os seus documentos, que pôs à minha disposição, de escrever um esboço da sua vida pública para mandar ao ABADE de PRADT que acabava de defendê-lo na Europa de uma tremenda acusação de BENJAMIN CONSTANT. V. não faz ideia como o libertador me ficou agradecido por esse trabalho, e de que fez por mim antes de morrer.⁴⁶

Mesmo a carta tendo terminado, após a assinatura Abreu e Lima volta a falar do seu lado como escritor, destacando que “tenho escrito e publicado várias obras no Brasil, das quais possuo um ou outro exemplar”⁴⁷. Ele informa que encaminhou, juntamente com a carta, 2 exemplares para Páez, um da *Sinopse* dos fatos principais do Brasil, e o outro do *Socialismo*, e que ao conseguir um exemplar de sua *História do Brasil* também enviaria para ele. Abreu e Lima conclui a carta dizendo que espera que Páez “acuse a sua recepção”⁴⁸. Com essa postura, acreditamos que ele estava pensando também em um retorno, ou melhor, em uma avaliação de sua obra por parte de Páez. Geralmente, quando se comenta de obras na carta, e aprofunda-se a questão, espera-se no destinatário um exemplo de público futuro, já pensando em evitar críticas, em conhecer o gosto dos leitores⁴⁹, mas no caso de Abreu e Lima, como suas obras mencionadas já tinham sido publicadas há anos, era mais importante saber da opinião do amigo sobre o que escreveu, e de reatar os laços daquela amizade entre generais.

⁴⁵ Idem.

⁴⁶ ABREU E LIMA, Carta do General Abreu e Lima ao General Páez, p. 8, 20 mai.1873.

⁴⁷ ABREU E LIMA, Carta do General Abreu e Lima ao General Páez, p. 8, 21 mai.1873.

⁴⁸ Idem.

⁴⁹ HAROCHE-BOUZINAC, op. cit., p. 165.

Carta do General Abreu e Lima ao General Páez (1868)

A carta foi primeiramente publicada em espanhol no periódico *La Revista de Buenos Aires*, um mês após ser escrita, em outubro de 1868. No dia 23 de abril de 1873 saiu uma publicação da carta em sua mesma língua e segundo o seu próprio manuscrito, pelo periódico nova-iorquino *O Novo Mundo*, em sua 31ª edição. Nos dias 20 e 21 de maio de 1873 saiu uma versão no *Diário de Pernambuco*. Ela também foi editada em Caracas, no ano de 1877, no 1º volume do livro *Biografías de Hombres Notables de Hispano-América*, de Ramón Ázpuruá. Em 1934 foi publicada uma versão no livro *Abreu e Lima – General de Bolívar*, de Vamireh Chacon, e em 1982 no *Dicionário biográfico de Pernambucanos Célebres*, de Pereira da Costa. Uma versão em espanhol saiu recentemente publicada no site do IAL, editada pelo vice-presidente do Instituto, Felipe de Andrade Abreu e Lima. Argeu Guimarães (1926) informa ainda que a carta teria sido publicada na *América Ilustrada* de Nova York, na *Revista de Colômbia* e na *Revista de Buenos Aires*, e que a *Carta* que foi publicada em 1868 só foi mencionada em Bogotá em 1875. Apesar de Guimarães destacar outros veículos de sua publicação, ele não fornece mais informações a respeito.

A versão que utilizamos para transcrição é a que saiu no *Diário de Pernambuco*. Nos trabalhos sobre Abreu e Lima não é esclarecido onde se encontra o manuscrito original.

187

Transcrição

Pernambuco, 18 de setembro de 1868.

Excelentíssimo Senhor General J. A. Páez.

Meu querido general e amigo:

Há trinta anos que não escrevo o espanhol; portanto, vai em português, que V. entenderá tão bem como o espanhol, porque pouca diferença fazem entre si as duas línguas. Recebi a sua preciosa carta de 16 de julho último desde o Rio de Janeiro; e declaro-lhe que há muito não tenho uma surpresa tão agradável: saber de V., e saber que me não havia olvidado, eram duas notícias, que deviam encher-me de prazer e de sério contentamento. Enfim, vive o general Páez, que eu supunha morto, desde que li em um jornal, que V. havia sucumbido em Cumaná por efeito de um terremoto, que havia abatido o quartel sobre V. Donde diabo partiu essa notícia? Seria mais

um de tantos embustes, com que o ódio político costuma alimentar-se? O diabo leve a guerra civil!

Há 43 anos que o não vejo, e separei-me de V. bem descontente. Era eu embaraço para os intrigantes de Venezuela por causa de intimidade que eu gozava junto de V.; portanto intrigaram-me com V. e quando supuseram que V. me havia abandonado, arrojaram-se sobre mim; porém, eu estava tão irritado, tão irado, que cometi a loucura de acutillar o primeiro canalha que me provocou. O que eu sofri então, sabe V. melhor do que ninguém...; porém aqueles infames não triunfaram de mim. Separei-me de V., levando uma chaga no coração, e quase com a certeza de Colômbia desaparecer pela gangrena de Venezuela. E porém quer V. saber uma cousa muito importante? É que briguei em Bogotá com SANTANDER por causa de V. em fins de 1826 [?] ou princípios de 1827! V., meu General, não conhecia, nem nunca pode conhecer a SANTANDER pelo que li nas suas *Memórias*. V. sabe que eu tive com ele intimidade, e lhe juro que o conheci perfeitamente em Bogotá; e posso assegurar-lhe, que nunca conheci um intrigante e um perverso tão sutil, tão fino e tão astucioso. Ele foi a causa primária da sua acusação ante o senado; ele concorreu para a desmoralização e revolta do Exército de Colômbia no Peru e em Bolívia; assim como para o atentado de 25 de setembro em Bogotá, e deixou plantado o gérmen da revolução de Córdova em Medellín, e do assassinato de Sucre; porque ele estava em imediatas relações com López e Obando – López que V. conheceu tanto e serviu com V. de 1821 a 1823.

V. sabe que fui para o Zulia cumprir a sentença do conselho de guerra, que se fez na sua própria residência em Caracas; mas todo esse artefato desabou e eu fui logo nomeado chefe do Estado Maior do Zulia para servir com URDANETA. Dali me enviou URDANETA a Bogotá a entender-me com SANTANDER por certas desavenças entre os dois. Aplanei tudo, mas conheci a SANTANDER, por ocasião dos grandes sucessos de Venezuela – e nessas circunstâncias se revelou ele tal qual era. Então, V. era o alvo de quanta injúria, de quanta infâmia lhe podiam assacar, e eu não o podia tolerar. Um dia tive tão calorosa disputa com o próprio SANTANDER a seu respeito, que me obrigou a pedir minhas letras de retiro, e voltei para o Zulia; mas logo tornei a Bogotá com URDANETA e a divisão do Zulia a chamado do libertador. Chegando a Bogotá em 1827, eu não quis ficar ali por causa de SANTANDER, nem ir para o Sul, preferindo ir como chefe do Estado Maior para o departamento de Madalena, onde servi até 1831, indo, entretanto duas vezes ao Bogotá, uma em 1829 ou 1830, quando o General BOLÍVAR me encarregou, à vista de todos os seus documentos, que pôs à minha disposição, de escrever um

esboço da sua vida pública para mandar ao ABADE DE PRADT que acabava de defendê-lo na Europa de uma tremenda acusação de BENJAMIN CONSTANT. V. não faz ideia como o libertador me ficou agradecido por esse trabalho, e de que fez por mim antes de morrer. É a ele a quem devo o meu posto de general, cujo diploma foi expedido por URDANETA. Saiba V. que conservo todos os meus diplomas, atestados, cartas particulares, com poucas que se perderam; e que de V. conservo muitos documentos honrosos.

General! Ninguém sabia quem eu era; ninguém sabia que eu pertencia a uma das mais distintas famílias deste país; que tinha nascido rico, que tinha tido uma educação de príncipe; que possuía vários títulos científicos; que tinha sido capitão de artilharia na idade de 18 anos; e ultimamente que tinha sido vítima da primeira revolução, que se fizera no Brasil (1817) pela independência deste país, em que meu pai fora fuzilado, e eu escapei por milagre, da cadeia da Bahia. E sem embargo servi em Colômbia com os mais distintos chefes; e apesar de muitas intrigas, de que fui vítima, adquiri a reputação de um chefe valente, ilustrado e muito fiel – acompanhei a Colômbia até a sepultura! Então eu não tinha pátria, e fiz de Colômbia a minha pátria. Eu vi nascer Colômbia nas QuecerasdelMedio; eu vi a V. com 150 homens arrojar todo o exército de Morillo; eu vi fugir a cavalaria espanhola diante dos pelotões de V.; vi a infantaria inimiga recuar até a orelha do monte – tudo vi em companhia dos Generais SOUBLETTE e BOLÍVAR da margem direita do Arauca; e fui eu quem escreveu o boletim dessa jornada. A nossos pés vinham cair as balas da artilharia espanhola, ou passavam por sobre nossas cabeças.

Também assisti à infância de Colômbia na Nova Granada. Sou dos poucos de Vargas, de Tópaga, dos Molinos, e ultimamente de Boyacá! Ainda conservo a mesma medalha que me deu SANTANDER do seu uso com a Esmeralda de Muzo, pelo arrojo com que passei a ponte com os guias, creio que de Mugica. De Bogotá vim com SOUBLETTE para o norte, como seu chefe de Estado Maior – bati-me em Cúcuta, e salvei nesse dia a divisão, que se havia embriagado com aguardente. Dali vim ao Apure, estive com V. em Acháguas, e me fui com SOUBLETTE ao Oriente buscar a legião irlandesa. Ali me abandonaram moribundo; e por um milagre dos céus vim para Angostura mais morto que vivo. Porém, apesar de ser Edecán o secretário de SOUBLETTE, logo que me restabeleci, fui espontaneamente para o Apure a servir com V.; e lhe tomei tão grande amizade, que preferia ser seu ajudante de campo a ser chefe do Estado Maior de Venezuela e Apure, ou a qualquer comando de armas.

E ainda quando eu tivesse outras comissões, voltava sempre ao seu quartel-general. Eu lhe era tão dedicado, que me batia por V. como se fosse meu pai, e não meu chefe. Carabobo, onde verti o meu sangue, Sabana de laGuardia, Puerto Cabello, me viram sempre de lança em punho como o mais simples Llanero, porque V. era tudo para mim, eu o adorava.

A V. eu devi a minha carreira; os postos de tenente-coronel e de coronel foram-me dados por proposta sua. Eu vivi no centro da sua família, a quem devo mil obséquios, mil favores; não me esqueço, general, de BARBARITA, da boa e simpática BARBARITA, de sua irmã Don LUZIA, de suas sobrinhas; enfim, não me esqueço ACHAGUAS, VALÊNCIA e MARACAY. Por que, pois, me separam de V. os intrigantes? General, quando me lembro de NARIÑO, CARABAÑO, GUZMÁN, LANDER, PEDRO P. DIAS e outros, tenho gana de fazer a todos o que fiz a GUZMÁN, a esse miserável que V. diz nas suas memórias, que se jactava de ser seu inimigo: canalha!

Quando me recordo essa série de sucessos, das QuecerasdelMedio à Boyacá, de ali a Puerto Cabello; de ali à expedição do Peru e à missão aos Estados Unidos, (ainda me lembro da nossa despedida em Puerto Cabello), e que ainda tive parte no último sucesso de armas no PortetedelTarqui; que servi com os mais distintos generais da América. Com BOLÍVAR com PÁEZ, com SOUBLETTE, com URDANETA, com MONTILLA (MARIANO), com SUCRE, e que todos me prodigalizaram os mais subidos elogios; quando me recordo que V. [?] me distinguia com o título de *guapo* – guapo na sua boca era o maior elogio que se podia fazer em Colômbia a um chefe! Declaro formalmente que tenho orgulho de haver servido à Colômbia. Quando um oficial era designado por V. como valente, todos lhe abaixavam a cabeça; e essa reputação de bravura a adquiri eu debaixo de suas ordens.

Creia, V., general, que conservo todas as minhas patentes de Colômbia, todas as minhas condecorações – que me desvanço de ter sido general na velha república de Colômbia. Tenho orgulho de chamar-me um dos libertadores de Venezuela e dos da Nova Granada, e em usar das minhas veneras. Faço garbo das minhas cruces de Boyacá e de Puerto Cabello, e do meu nobre escudo de Carabobo.

Tenho e conservo o busto de ouro do libertador, que ele mesmo me deu como um diploma muito honroso.

Saiba mais que nunca pretendia entrar para o quadro do exército do Brasil; que nunca aceitei nem solicitei emprego, condecoração ou missão alguma, quer em mando de províncias ou

em missões diplomáticas; que apenas o poder Legislativo por duas declarações a meu favor, uma de que estava no gozo dos direitos de cidadão brasileiro; outra do gozo e uso do meu título de general com todas as honras inerentes. A isto seguiu-se a permissão de usar das minhas condecorações, únicas de que tenho usado e uso no país. A última vez que vesti farda foi no ano de 1840 para cumprimentar o Imperador pela sua maioridade – daí por diante enterrei a farda, e apenas uso uma que outra vez da placa dos libertadores de Venezuela.

General, nasci rico, e estou pobre; mas vivo independente do governo e de todo o mundo com um pequeno capital, que pude acumular pelo meu trabalho – vivo geralmente estimado em todos meus amigos e os meus parentes – vivo no meio da classe mais distinta – e sempre lembrando-me de Colômbia e de Caracas. Diga-me: o que é feito dessas famílias com quem eu mantive as minhas estreitas relações, como da família BOLÍVAR (Dona MARIA ANTÔNIA e suas filhas, Dona JOANA e BENIGNA) de BENIGNA de quem fui tão amigo, e por quem sofri aquela furiosa intriga com o tio? Mas desde 1826 o libertador começou a tratar-me com muita amizade e carinho (é que BENIGNA já estava casada com o seu protegido BRICEÑO MENDÉZ) a ponto de dar-me as maiores provas de amizade e de consideração, vindo de Barranquilla para Santa Marta, logo que soube que eu havia desbaratado os rebeldes de Rio Hacha. Desgraçadamente poucos dias viveu em Santa Marta onde morreu a 17 de dezembro de 1830. Quer V. saber uma muito galante do General BOLÍVAR a meu respeito? Falando-se um dia diante dele de oficiais e chefes valentes, ele disse que eu era um dos mais distintos, porque o general PÁEZ lhe havia dito, depois da batalha de Carabobo, que eu era *muito guapo*? Isto quer dizer que a autoridade de V. era decisiva nesse assunto; e para ser valente era mister ter a sua aprovação.

Diga-me mais, o que é feito de sua BARBARITA, de seus filhos, de suas sobrinhas, de ROZARITO, que casou com CISTIAGA! O que é feito da família SOUBLETTE, de E. EULÁLIA [?] e de sua filha, das irmãs de SOUBLETTE (principalmente SOLITA mulher de O'LEARY); da família ESCALONA, de suas lindas sobrinhas, do Marquesito do VALLE, da família do Tovar, da família do Marquês del TORO, de Dona MELCHIORA ANNA, de ANACLETO, da família ARISTIGUISETA, das famílias ZÁRRAGA e IBARRO; e de tantas outras? Enfim [sic] da família MACHADO, de PEPITA, e de JESUSITA? (Lembra-se V. de JESUSITA?) Ultimamente, o que é feito de todas essas famílias, com quem vivi em tão estreitas relações? Nunca esquecerei que, caindo uma vez muito doente em Maracay, BARBARITA me

tratou como se eu fora seu filho. General, como diabo tiveram aqueles canalhas a habilidade de me separarem de V.? É que eles sabiam que eu tinha por Colômbia todo o amor de pátria, e que morreria pela sua integridade; sabiam das minhas relações com Santander; e talvez supuseram que eu fosse um obstáculo para seus planos; mas essa gente não ignorava que acima de tudo eu idolatrava a V., e que por V. estava pronto a dar a vida. É verdade que eu faria tudo pela integridade da república; é verdade que sempre fugi da guerra civil; mas uma fatalidade inexorável me acompanhou sempre em Colômbia, e afinal não me pude esquivar de cair nela.

Estava em Bogotá, quando se dissolveu a Convenção de 1830, e o general BOLÍVAR não consentiu que lhe dessem um voto pra presidente – ele queria sair do país – ele via já que Colômbia se ia desmoronar e temia sublevações no Magdalena para onde se queria retirar a fim de embarcar ali para a Europa; e me mandou adiante para ter mão nas facções como chefe que eu era ali muito conceituado.

Assisti, portanto, às últimas agonias de Colômbia, assisti à sua morte, fiz tudo por ela – despedacei as facções, esmaguei Carujo em Rio Hacha, bati-me com os Goajiros corpo a corpo, libertei Santa Marta; mas não pude livrar Cartagena da traição do general LUQUE, e aí subiu o General MONTILLA, e eu com ele. Eu porém, estava preparado para essa funesta eventualidade.

Logo que morreu BOLÍVAR, pedi ao governo minhas letras de quartel, e licença para ir aos Estados Unidos, à Europa e o Brasil pelo tempo que me conviesse. E com o competente passaporte de ida e de volta. Assim que entrou LUQUE na praça apresentei-lhe esses documentos, e embarquei para os Estados Unidos.

Morto BOLÍVAR, e separado de V., que fazia eu mais em Colômbia? Chegando aos Estados Unidos soube da abdicação do primeiro imperador, e na Europa contraí com ele muito boas relações, e supus que talvez conviesse ao Brasil a sua volta; porém, Deus o levou antes da realização desse plano; e desde então assentei de renunciar a política. Hoje, sou o primeiro a confessar que vamos muito mal; porém, não serei eu o que tome a menor parte na política do país – lá se avenham as facções – eu sou liberal do tempo antigo, e contento-me com as minhas ideias sem o desejo de propaganda. O Brasil seria hoje tão importante como os Estados Unidos, se não fossemos descendentes dos portugueses. Se V. conhecesse as nossas cidades, o nosso comércio, a nossa riqueza territorial, e a nossa população, se espantaria de ver que um povo semelhante gastasse três anos em uma guerra, que teria durado quando muito seis meses, se tivéssemos um bom general, ou um almirante sequer – e saiba, general, que os brasileiros são tão

bons soldados, e tão valentes como os Venezuelanos; e que a cavalaria do Rio Grande não é inferior de Apure.

Recebi as suas *Memórias* e as suas *Máximas*. Tenho dado a ler as suas *Memórias* a várias pessoas, e todos estão entusiasmados por V. ao ler as verdades e as façanhas que elas contém. Eu já o tinha feito conhecido, porque nunca deixo de falar de V., e de contar muitos rasgos de sua vida, de que fui testemunha ocular. – General, não me esqueço um momento de Colômbia. Se durante 13 anos que servi naqueles países, contando com as comissões fora, tive muitos desgostos, sofri muitas intrigas como estrangeiro; por outro lado nenhum oficial mereceu nunca as distinções e amizade de tudo quanto havia de mais grado no país como eu – essa amizade foi sempre tão distinta entre os homens, como entre as mulheres. General, ainda conservo o relógio que V. me deu, depois da batalha de Carabobo, há 47 anos! Poderia eu esquecê-lo nunca?

Meu general, que é feito de SOUBLETTE, de URDANETA, de ESCALONA, de MARIANO MONTILLA, de NARIÑO, de VALDEZ, de BRICEÑO MENDEZ, de CERDEÑO, de O'LEARY, de CARABAÑO, de CISTIAGA e tantos outros? General, quando eu considero que V. um dos homens mais distintos da América meridional, a quem Venezuela (senão [sic] Colômbia) deve tudo; quando me lembro que V. um dos homens mais ricos de Colômbia, vai na idade de 79 anos explorar uma empresa em terra estranha para viver, descreio dos homens e das cousas da América, e sinto ser Americano. V., cujas ricas propriedades em Ocumare, em Maracay (a famosa fazenda do Marquês de Casa León) no Apure, e na lagoa de Valência, onde V. havia criado vários atos; propriedades cujos títulos estiveram por muito tempo em minhas mãos? V. tão rico e hoje expatriado, tudo isto me parece um sonho! Enfim é mister acabar com esta carta, que é um testemunho, mas que lhe trará muitas recordações, recordações de meio século!! Adeus meu querido General, Deus o acompanhe na sua empresa, e o faça feliz para gozar dos últimos anos de vida em paz.

Entretanto, aceite um abraço bem apertado.

Do seu amigo sincero e grato.

José Ignacio de Abreu e Lima

P.D. Esta carta vai por via do Cônsul de Buenos Aires, residente nesta cidade. – Acuse-me a recepção porque desejo que esta carta não se perca.

Tenho escrito e publicado várias obras no Brasil, das quais possuo um ou outro exemplar; tomo a liberdade de oferecer-lhe 2 exemplares; um da *Sinopse* dos fatos principais do Brasil; e o outro do *Socialismo*, obra filosófica, que publiquei há anos. Logo que eu puder haver à mão um exemplar da minha *História do Brasil*, lhe enviarei pelo mesmo condutor – espero que me acuse a sua recepção.

(Do *Novo Mundo*)

Nota Editorial

Utilizamos como método de transcrição a edição modernizada, e procuramos manter parte das Normas Técnicas para Transcrição e Edição de Documentos Manuscritos (NTTEDM), regras previstas no Encontro Nacional de Normatização (realizado em São Paulo nos anos de 1990 e 1993, que teve como objetivo padronizar as atividades para documentação brasileira). Respeitamos o estilo original da carta, mantendo pontuações, palavras em itálico, e uso de maiúsculas e minúsculas. Trabalhamos para facilitar a leitura e retificar as falhas nos textos, e nesse quesito, alterando a ortografia quando necessária e desenvolvendo as abreviaturas, além de corrigir omissões e erros sem alterar o espírito da obra original.

Informações sobre alguns sinais utilizados⁵⁰:

I. **[sic]** = Aos enganos, omissões, repetições e truncamentos, que comprometam a compreensão do texto, recomenda-se o uso da palavra latina [sic] entre colchetes e grifada.

II. **Frei** = As abreviaturas não correntes deverão ser desenvolvidas com os acréscimos em grifo.

III. **[?]** = Quando a leitura paleográfica de uma palavra for duvidosa, colocar-se-á uma interrogação entre colchetes depois da mesma: [?]

IV. **po[*dia*]** = As palavras que se apresentam parcial ou totalmente ilegíveis, mas cujo sentido textual permita a sua reconstituição, serão impressas entre colchetes.

⁵⁰As informações sobre os sinais utilizados foram copiadas do artigo “As normas técnicas para transcrição e edição de documentos manuscritos e alguns fatos gráficos da história da escrita nelas normalizados”, de Roberto Jorge Chaves de Araújo, Universidade Estadual da Paraíba. Artigo publicado na página da Assembleia Legislativa da Paraíba. Disponível em: http://www.al.pb.br/elegispb/wp-content/uploads/2013/08/TEXT0_DO_PROF._DR._ROBERTO_JORGE_CHAVES_ARAUJO1.pdf. Acesso em: 20 de mai. 2019.

V. **L. Cintra**= As assinaturas em raso ou rubricas serão transcritas em grifo.

